

Т.В. Терещенко

К.е.н., доцентка, деканеса факультету управління та економіки, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Воєнна агресія російської федерації проти України, що розпочалася у 2014 році та загострилася повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року, стала безпрецедентним викликом для української державності, економіки, соціальної сфери та екології. Цей конфлікт радикально змінив умови функціонування країни, поставив під загрозу досягнення Цілей сталого розвитку ООН і змусив переосмислити підходи до розвитку держави.

Сталий розвиток України — це не лише стратегічна мета на післявоєнний період, а й безперервний процес, що відбувається в умовах воєнного стану «тут і зараз». Важливо розуміти, що навіть у складних воєнних реаліях країна демонструє здатність адаптуватися, відновлюватися і розвиватися. Ключову роль у цьому процесі відіграє державна статистика України (Держстат), яка забезпечує достовірні дані для прийняття ефективних управлінських рішень щодо відновлення, планування та моніторингу сталого розвитку.

Повномасштабне вторгнення рф спричинило різке падіння ВВП: лише за 2022 рік економіка України скоротилася майже на чверть. Відновлення у 2023–2024 роках відбувалося на тлі низької бази порівняння, і вже у 2024 році номінальний ВВП склав 7 658 659 млн грн, що на 47% більше, ніж у 2022 році. Прогноз на 2025 рік передбачає подальше зростання ВВП до 8 466,3 млрд грн, що відображає поступове відновлення економіки, попри збереження воєнних ризиків (табл. 1).

Таблиця 1

Основні макроекономічні показники України (2022–2024 рр.)

Рік	Номінальний ВВП, млн грн	Рівень безробіття, %	Індекс споживчих цін, %
2022	5 191 028	21,1	126,6
2023	6 537 825	20,0	105,1
2024	7 658 659	17,6	112,0

Джерело: [4, 10].

Однак важливо підкреслити, що ці позитивні тенденції супроводжуються складною безпековою ситуацією, нестачею кваліфікованих кадрів, руйнуванням інфраструктури, що стримує відновлення виробництва та бізнес-активності. Державні видатки у 2025 році зросли на 14% у номінальному вираженні, а воєнні витрати за перший квартал 2025 року були на 62% вищими, ніж за аналогічний період 2024 року [6].

Рівень безробіття у 2022 році сягнув 21,1% — це максимум за останні 12 років. У 2023 році рівень безробіття знизився до 20%, а у 2024-му — до 17,6%. Прогноз на 2025 рік — подальше зниження, що свідчитиме про поступове відновлення ринку праці. Проксі-показник бідності — частка людей, які змушені економити на їжі, — у квітні 2025 року знизився до 19,9% [2, 8, 9].

Інфляція у 2022 році сягнула 26,6%, у 2023 році сповільнилася до 5,1%, а у 2024 році знову зросла до 12%. Така динаміка пояснюється як зовнішніми шоками, так і внутрішніми викликами, зокрема руйнуванням логістики, енергетики та підвищенням витрат на оборону [2, 5].

Рис. 1. Динаміка номінального ВВП України (2022-2024)
Джерело: [1, 6].

Ці показники свідчать, що сталий розвиток України відбувається не лише у перспективі післявоєнного відновлення, а й у реальних умовах війни. Економіка країни демонструє стійкість та гнучкість. Попри значні втрати, Україна має потенціал для сталого розвитку у післявоєнний період. Прогноз на 2025–2027 роки передбачає поступове зростання ВВП, зниження рівня безробіття до 16,5% у 2027 році, зростання експорту та імпорту, покращення соціальних стандартів. Важливими напрямками є [7, 8]:

- розвиток військово-промислового комплексу та інноваційних галузей;
- відновлення і модернізація інфраструктури;
- впровадження ESG-принципів (Environmental, Social, Governance) у бізнесі та державному управлінні;
- залучення інвестицій для відбудови та розвитку людського капіталу;

– посилення співпраці з міжнародними партнерами.

Водночас ключовими викликами залишаються нестабільність безпекової ситуації, ризики для бізнесу, демографічні втрати, зростання боргового навантаження та необхідність реформування системи управління.

В умовах війни традиційні канали збору інформації (організація збору та обробки даних) ускладнені через руйнування інфраструктури, переміщення населення і підприємств, кіберзагрози. Від початку повномасштабного вторгнення Держстат призупинив публікацію окремих чутливих показників, зокрема щодо зайнятості населення та безробіття, щоб уникнути спотворення інформації через неповноту даних. Проте Держстат оперативно адаптує методики, впроваджує дистанційні електронні сервіси, зокрема «Кабінет респондента» — безкоштовний онлайн-сервіс для подання статистичної звітності, який працює цілодобово і підтримує кваліфіковані електронні підписи. Це дозволяє подавати звітність навіть з тимчасово окупованих територій і забезпечує безперервність статистичного моніторингу.

Згідно із законодавством, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення респонденти можуть подавати статистичну та фінансову звітність без загрози адміністративної відповідальності за затримку. Для полегшення процесу звітування впроваджено електронний сервіс «Кабінет респондента», який працює цілодобово та дозволяє подавати звітність дистанційно [3].

Органи державної статистики не здійснюють перевірок щодо своєчасності та повноти подання звітності в умовах війни, а респонденти, які не мають фізичної можливості подати звіти через бойові дії, звільняються від відповідальності на визначений законом строк. Водночас Держстат закликає подавати звітність за можливості, оскільки саме статистичні дані є основою для оцінки втрат, планування відбудови та обґрунтування потреб у наданні міжнародної допомоги.

Статистика дає змогу оцінити масштаби економічних втрат, соціальних потреб, демографічних змін і екологічних ризиків. Наприклад, офіційні дані про понад 145 тисяч злочинів, пов'язаних із воєнною агресією, втрати серед військових, поранених і переміщених осіб є критично важливими для планування медичної, соціальної та економічної підтримки [7].

Крім цього, статистика забезпечує прозорість і підзвітність державних програм, що є запорукою довіри суспільства та міжнародних донорів. Відсутність якісної статистики може призвести до неефективного розподілу ресурсів, що в умовах війни є неприпустимим.

Статистична інформація забезпечує об'єктивну картину стану економіки, соціальної сфери та екології, дозволяє оцінити масштаби руйнувань, втрати людського капіталу, зміни в структурі зайнятості та доходів населення. Наприклад, у 2024 році середньомісячна номінальна зарплата склала 20 581 грн, а індекс споживчих цін зріс на 12% порівняно з попереднім роком. Експорт товарів та послуг у січні-лютому 2025 року склав 6,3 млрд дол. США, імпорт —

11,3 млрд дол. США, що свідчить про активне відновлення зовнішньої торгівлі [10].

Дані Держстату та альтернативних джерел використовуються для [7]:

- розрахунку втрат і потреб економіки;
- визначення пріоритетів відновлення (інфраструктура, енергетика, соціальні послуги);
- моніторингу ефективності політик та програм відбудови;
- підготовки звітності для міжнародних партнерів і донорів.

В умовах війни особливої ваги набуває інтеграція статистичної науки та практики: формування нових методик збору даних, використання альтернативних джерел (опитування, супутникові дані, адміністративна інформація), забезпечення кібербезпеки та захисту персональних даних.

Висновки. Війна стала каталізатором глибоких трансформацій українського суспільства та економіки. У цих умовах сталий розвиток можливий лише за умови ефективного використання статистичної інформації, гнучкої адаптації Держстату до нових реалій, активної підтримки міжнародних партнерів і впровадження сучасних підходів до управління. Саме статистика дозволяє об'єктивно оцінити ситуацію, визначити пріоритети відновлення та забезпечити прозорість і підзвітність у досягненні цілей сталого розвитку України.

Державна служба статистики України (Держстат) є ключовим інструментом формування сталого розвитку держави, особливо в умовах воєнної агресії. Вона забезпечує збір, обробку та узагальнення даних про економічні, соціальні, демографічні та екологічні процеси, які є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Таким чином, Держстат не лише виконує функцію інформаційного забезпечення, а й стає активним агентом формування сталого розвитку України, здатним адаптуватися до викликів, забезпечувати якість і своєчасність даних, а також інтегрувати статистичні підходи у систему державного управління.

Використані джерела

1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2025. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/> (дата звернення: 12.05.2025).

2. Військові втрати України під час російської агресії. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Втрати_України_під_час_війни (дата звернення: 12.05.2025).

3. Державна служба статистики України. *Кабінет респондента*. URL: <https://statzvit.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 12.05.2025).

4. Економіка України у період воєнного стану. *Economy and Society*. 2023. № 52. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3482> (дата звернення: 12.05.2025).

5. Індекс інфляції в Україні 2025. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/> (дата звернення: 12.05.2025).

6. Макроекономічні показники – Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators> (дата звернення: 12.05.2025).

7. Позиція Держстату щодо звітності в умовах війни. URL: <https://sys2biz.com.ua/news/pozytsiya-derzhstatu-shhodo-shtrafiv-za-perodannya-zvitnosti-pid-chas-vijny/> (дата звернення: 12.05.2025).

8. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки / Міністерство економіки України. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=77059300-efc0-4c61-8a67-3974e0cd27a5> (дата звернення: 12.05.2025).

9. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2024 р. № 780. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2024-%D0%BF#Text> (дата звернення: 12.05.2025). Уряд прогнозує зниження рівня безробіття до 19% до кінця року. *Forbes Україна*. 2025. URL: <https://forbes.ua/news/uryad-prognozue-znizhennya-bezrobittya-do-19-do-kintsya-roku> (дата звернення: 12.05.2025).

10. Центр економічних стратегій. Трекер економіки України під час війни. URL: <https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/> (дата звернення: 12.05.2025).

В.Є. Хаустова,

Директор, доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків, Україна)

Н.В. Трушкіна

Кандидат економічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник сектору промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків, Україна)

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Постійні зміни у міжнародному безпековому середовищі вимагають швидкого й адекватного реагування та формування належної системи рейтингового оцінювання національної безпеки України з урахуванням впливу різноманітних екзогенних та ендогенних загроз і воєнних ризиків. І у першу чергу це пов'язано через появу воєнної небезпеки і посилення воєнних загроз унаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України. Це